

O'ZBEKISTONDA ZAMONAVIY URBANIZATSIYA VA TRANSPORT TIZIMI MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLI YECHIMLAR

Xaydarov Shoxbozjon Zuhridin o'g'li

Ilmiy rahbar,

Hamidov Olimjon, Majidov Sardor

Shahar qurilishi va loyihalash yo'nalishi talabalari. Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: O'zbekistonda urbanizatsiya jarayoni tobora jadallashib, yirik shaharlarda aholi zichligining oshishi transport tizimiga jiddiy bosim o'tkazmoqda. Ushbu maqolada shaharlarning kengayishi natijasida yuzaga kelgan tirbandliklar, transport infratuzilmasining yaroqsizligi, va jamoat transporti xizmatlarining yetarli emasligi kabi dolzarb muammolar hamda kelajakda jamoat transportining rivojlanishiga va aholi turmush darajasining yaxshilanishiga xizmat qiladi. Maqola, shuningdek, rivojlangan mamlakatlarning tajribalaridan foydalanib, O'zbekistonda transport tizimini modernizatsiya qilish va barqaror rivojlanishga erishish uchun kerakli tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: urbanizatsiya, transport, ekologiya, jamoat transporti, zamonaviy rivojlanish.

Аннотация: Процесс урбанизации в Узбекистане набирает обороты, а рост плотности населения в крупных городах оказывает серьезное давление на транспортную систему. В этой статье рассматриваются текущие проблемы, вызванные разрастанием городов, такие как заторы на дорогах, непригодность транспортной инфраструктуры и недостаточное количество услуг общественного транспорта, а также будущее развитие общественного транспорта и повышение уровня жизни населения. В статье также содержатся рекомендации, необходимые для модернизации транспортной системы Узбекистана и достижения устойчивого развития с использованием опыта развитых стран.

Ключевые слова: урбанизация, транспорт, экология, общественный транспорт, современное развитие.

Abstract: The process of urbanization in Uzbekistan has become more and more intensive, and the increase in population density in large cities puts serious pressure on the transport system. This article will address current issues such as traffic jams caused by urban sprawl, inadequate transportation infrastructure, and inadequate public transportation services, and future development of public transportation and improved living standards of the population. The article also includes the necessary recommendations to use the experiences of developed countries to modernize the transport system in Uzbekistan and achieve sustainable development.

Key words: urbanization, transport, ecology, public transport, modern development.

Kirish. O'zbekistonda urbanizatsiya jarayoni jadal rivojlanmoqda. Mamlakatimizda aholi sonining tez o'sishi, iqtisodiy rivojlanish va qishloqdan shahar tomonga migratsiya jarayoni yirik shaharlarda aholi zichligini sezilarli darajada oshirib bormoqda. Toshkent, Samarqand, Buxoro va boshqa shaharlarda shahar infratuzilmasi va transport tizimining samaradorligi bu o'zgarishlarga mos ravishda takomillashtirilmayapti. Natijada, transport tizimiga jiddiy bosim tushmoqda, bu esa tirbandliklar va jamoat transporti xizmatlarining yetarli darajada bo'lmisligi kabi muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Ushbu maqola shaharlarning kengayishi natijasida yuzaga kelgan muammolarni, xususan, transport infratuzilmasining eskirishi va tirbandliklar masalasini o'rganadi. Shuningdek, maqolada zamonaviy shahar transport tizimini yaxshilash uchun amalga oshirilishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar, jumladan, ekologik xavfsiz transport tarmoqlarini kengaytirish, jamoat transportining sifatini oshirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari tahlil etiladi.

1-rasm. Intellektual transport tizimi

Ushbu masalalar O'zbekiston shaharlarida shaharsozlik va transport rejalashtirish sohasida dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, kelajakda jamoat transportining rivojlanishiga va aholi turmush darajasining yaxshilanishiga xizmat qiladi. Maqola, shuningdek, rivojlangan mamlakatlarning tajribalaridan foydalanib, O'zbekistonda transport tizimini modernizatsiya qilish va barqaror rivojlanishga erishish uchun kerakli tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi.

1. Urbanizatsiya Muammolari quyida keltirib o'tamiz:

1: Urbanizatsiya muammolari

• **Shahar aholisining tez ortishi:** Shaharlar o'sishi natijasida infratuzilmaning yuklanishi.

• **Uy-joy muammolari:** Yetarli yashash joylarining mavjud emasligi.

• **Ekologik muammolar:** Havo ifloslanishi va tabiiy resurslarning kamayishi.

• **Ijtimoiy muammolar:** Ijtimoiy tengsizlik va xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarining farqlanishi.

2: *Transport tizimidagi muammolar*

• **Yo'llarning holati:** Qayta ta'mirlash va modernizatsiya zarurati.

• **Tashkiliy muammolar:** Transport tizimining integratsiyalanmaganligi.

• **Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik yetishmasligi.**

• **Trafik navbatlari:** Shahar markazlarida transport harakatining tiqilishi.

O'zbekiston urbanizatsiya jarayoni jadal sur'atlar bilan davom etmoqda, bu esa mamlakat iqtisodiyotiga va aholi turmush darajasiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Aholi sonining ortishi va iqtisodiy faoliyatning rivojlanishi, shaharlarning kengayishi bilan birga, shahar infratuzilmasiga, transport tizimiga va ekologiyaga bo'lgan talabni oshirmoqda. Urbanizatsiya jarayonida yirik shaharlar, ayniqsa Toshkent, Samarqand va Buxoro, aholining ko'payishi natijasida juda ko'p muammolarni yuzaga keltirmoqda.

Shaharlarning kengayishi, iqtisodiy rivojlanish va qishloqlardan shaharlar tomon migratsiya kabi omillar, transport tizimiga katta bosim o'tkazmoqda. Shahar transport infratuzilmasi eski, samaradorligi past bo'lib, jamoat transporti xizmatlari ko'pincha aholi ehtiyojlarini qondira olmayapti. Natijada, tirbandliklar va transportda xizmat ko'rsatishning kamchiligi muammolari kelib chiqmoqda.

O'zbekiston hukumati, shuningdek, shaharlarni rivojlantirish va transport tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha yangi dasturlarni amalga oshirmoqda. Bunda ekologik xavfsiz jamoat transportini rivojlantirish, transport tizimini raqamli texnologiyalar yordamida takomillashtirish, va shahar infratuzilmasini yangilash uchun qator chora-tadbirlar ko'rilmogda.

O'zbekiston transport tizimi mamlakat iqtisodiyoti va shaharlarning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Shaharlarning tez urbanizatsiyasi, aholining qishloqlardan shaharlarga migratsiyasi va iqtisodiy faollikning oshishi transport sohasida jiddiy o'zgarishlarni talab qilmoqda. Ayni paytda O'zbekistonda transport infratuzilmasining ko'plab muammolari mavjud. Ushbu muammolar orasida yo'l infratuzilmasining eskirishi, jamoat transportining sifat va samaradorlik darajasining pastligi, shuningdek, transport vositalarining yetarli emasligi bor.

Mamlakatda avtomobil transporti, temir yo'l, havo va suv transporti sohalarida rivojlanish jarayonlari davom etmoqda. Biroq, yirik shaharlarda tirbandliklar, transport vositalarining noto'g'ri taqsimlanishi va ekologik muammolar jamoat transporti tizimining samaradorligini pasaytirmoqda. Transport sohasidagi o'zgarishlar va islohotlar aholi turmush darajasini oshirish, iqtisodiy o'sishni ta'minlash va shaharlarning ekologik barqarorligini saqlash uchun zarurdir.

O'zbekiston hukumati transport tizimini modernizatsiya qilish va rivojlantirish uchun yangi

dasturlar va loyihalarni amalga oshirishga kirishdi. Bu jarayon nafaqat transport infratuzilmasini yaxshilash, balki aholi uchun qulay va xavfsiz jamoat transportini taqdim etish maqsadida ham muhimdir. Ekologik xavfsiz transport tarmoqlarini yaratish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va mavjud transport infratuzilmasini yangilash orqali O'zbekistonning transport tizimi kelajakda barqaror rivojlanishiga xizmat qilishi kerak.

O'zbekiston ekologiyasi mamlakatning barqaror rivojlanishi va aholi turmush darajasini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Mamlakatning tabiiy resurslari, iqlimi va ekologik tizimlari inson faoliyati, urbanizatsiya va iqtisodiy o'sishdan jiddiy ta'sirlanmoqda. O'zbekistonning ko'plab hududlari quruq iqlimga ega bo'lib, bu yerning tabiiy muvozanatini saqlashda qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Aholining ko'payishi va industrializatsiya jarayonlari, tabiatga bo'lgan bosimni oshirib, havoning, yerning va suvning ifloslanishiga olib kelmoqda.

Mamlakatda ekologik muammolarni hal qilish uchun bir qator dasturlar va loyihalar amalga oshirilmoqda. Bunga suv resurslarining oqilona ishlatilishi, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining rivojlantirilishi va ekosistemalarni muhofaza qilish uchun yangi strategiyalarni tatbiq etish kiradi. O'zbekiston hukumati tomonidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar, shuningdek, xalqaro tashkilotlar va jamiyatlar bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.

Ekologik barqarorlikka erishish, ijtimoiy-iqtisodiy o'sishni ta'minlash va aholi salomatligini yaxshilash uchun O'zbekistonda ekologik jihatlarni chuqur o'rganish va ilmiy tadqiqotlar olib borish zarur. Ushbu maqola O'zbekiston ekologik muammolarini, ularning sabablari va yechimlari, shuningdek, barqaror rivojlanish strategiyalarini tahlil qilishga qaratilgan.

3. *Istiqbolli Yechimlar*

Urbanizatsiya va Transport Tizimini Rivojlantirish Strategiyalari

1-jadval

Muammo	Istiqbolli Yechimlar
Tez o'sayotgan aholi	Yangi uy-joy qurilishi, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish
Transport tizimidagi yuklanish	Jamoat transportini rivojlantirish, yangi yo'nalishlar ochish
Ekologik muammolar	Ekologik transport turlarini joriy etish, yashil hududlarni kengaytirish
Ijtimoiy tengsizlik	Ijtimoiy dasturlarni kuchaytirish, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarini rivojlantirish

4. *Zamonaviy Yechimlar*

• **Smart City Texnologiyalari:** Shaharlarning aqlli infratuzilmasi, masalan, aqlli transport tizimlari va monitoring dasturlari.

• **Kengaytirilgan jamoat transporti:** Avtobus va tramvay tizimlarini modernizatsiya qilish.

• **Velosiped va piyodalar uchun maxsus yo'llar:** Ekologik transportni rag'batlantirish.

- **Transportning integratsiyalashgan tizimi:** Har xil transport turlari o'rtasida muvofiqlikni ta'minlash.

2-rasm. Shaharlarda transport modellashtirish

O'zbekiston rivojlanishi, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan islohotlar va strategiyalar iqtisodiy o'sish va ijtimoiy rivojlanishning yangi bosqichiga olib keldi. Mamlakat iqtisodiyoti, asosan, qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmatlar sohasiga asoslanib, yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish va diversifikatsiya qilishga intilmoqda.

O'zbekistonning rivojlanish strategiyalaridan biri — inson kapitalini rivojlantirishdir. Ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasida amalga oshirilgan islohotlar, aholining salomatligi va bilim darajasini oshirishga qaratilgan. Shuningdek, mamlakat iqtisodiyotini raqamlashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish ham O'zbekistonning rivojlanishida muhim o'rin tutadi.

Xulosa

O'zbekiston urbanizatsiyasi va transport tizimi rivojlanayotgan muammolarni hal etishda muhim strategiyalarni talab qiladi. Innovatsion yechimlar, ekologik transport va shahar infratuzilmasini modernizatsiya qilish kelajakda shaharlarning barqaror rivojlanishini ta'minlashda katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar

1. A.F.Ashurov. Davlat shaharsozlik kadastri [matn] darslik 2017-78b, 152b.
2. Shaharsozlik va landshaft arxitekturasi magistratura mutaxassisligining malaka talablari [matn]: 2024-148b.
3. O'zbekistonning transport tizimi, sohalari va vositalari [matn]: darslik Sh.Raximov, U.Teshaboyeva, G.Agzamova. Alisher Navoiy nomidagi "O'zbekiston milliy kutubxonasi" nashriyoti, 2021-422b.
4. D.Y.Yormatova. X.S.Xushvaqtova. darslik Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. Toshkent-2018.

5. Eshatov, I., Abduraimov, M., Aymatov, A., Mustayev, B., Xaydarov, S., Maxmudova, F., ... & Inoyatov, D. (2024). Placement of trade and household service complexes in regions of Uzbekistan according to climatic conditions. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 559, p. 01006). EDP Sciences.

6. Рахимов, А., & Хайдаров, Ш. (2023). Теоретические и экспериментальные исследования систем сейсмозащиты с выключающимися связями. Тенденции и перспективы развития городов, 1(1), 234–236. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/prospects-urban-development/article/view/27344>

7. Хайдаров, Ш., & Ачилдиев, Р. (2023). Организация одностороннего движения ТС на дорогах или их участках. Тенденции и перспективы развития городов, 1(1), 91–94. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/prospects-urban-development/article/view/27246>

8. Хайдаров, Ш. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ О ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ. *Предпринимательства и педагогика*, 5(1), 103-112.

9. Бердикулов, А. А. (2023). ТИПЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 18(6), 116-123.

10. Utkirovna, T. K. (2023). Calculation of Retaining Walls on City Riversides. *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress*, 2(3), 46-52.

11. Sh, F. (2023). SHAHARLARDA AVTOMOBILLAR TO'XTASH JOYLARI VA GARAJLAR. *Journal of new century innovations*, 24(2), 52-56.

12. Karimova, Z. Z. (2023). PIYODALAR HARAКAT XAFVSIZLIGINI OSHIRISH YO 'LLARI. *Journal of new century innovations*, 24(2), 44-51.

13. Akram, I., & Zukhra, K. (2022). Problems and Prospects of Transport Development in Samarkand. *Global Scientific Review*, 3, 19-22.

14. Пардаев, О. Н., Бердикулов, А. А., Хайдаров, Ш. З. Ў., & Шоҳруҳ, Р. Ў. Б. (2021). Ривожланаётган шаҳарларда йўл ҳаракати жадаллигини муқобиллаштириш усуллари. *Science and Education*, 2(6), 313-319.

15. Madiev, F. M., & Khaydarov, S. Z. (2020). SHAKHRISABZ CITY—ARCHITECTURAL HISTORICAL RESPONSIBILITIES. *FM Madiev, & SZ Khaydarov (Muh.)*, *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. da*, 6, 58-61.

16. Madiev, F. M., & Sh, N. (2019). Improving traffic in Samarkand. In *VI International scientific-practical conference «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS* (pp. 71-73).

17. Саидова, Н., & Хайдаров, Ш. (2019). ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ГОРОДА, ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИРПИЧА. In *НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ* (pp. 37-39).

18. ХА Akramova. UMUMMUHANDISLIK FANLARIDA O 'QUV MASHG'ULOTLARINI INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 1

(12), 36-39.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fLTnisYAAAAAJ&citation_for_view=fLTnisYAAAAAJ:u-x6o8ySG0sC.

19. Khaydarov Sh. Z., Ibragimova S. I., & Shodmonova A. A. (2024). THE IMPORTANCE OF DESIGNING AN EFFICIENT CITY TRANSPORT INFRASTRUCTURE. *Web of Humanities: Journal of Social Science and Humanitarian Research*, 2(3), 94–99. Retrieved from <https://webofjournals.com/index.php/9/article/view/1033>.

